

АРХЕОЛОГИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ ДРЕВНОСТИ

Гуломов Нурмухаммад Музаффаржон ўгли

(Студент 4 курса исторического факультета Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова)

Аннотация: В данной статье изучается археология Ферганской долины и ее периодизация, ее основные памятники и их сравнение с историко-археологическими источниками, экономическая жизнь, гончарное дело, архитектурные образцы, а также связь западных и восточных стран в древности. Краткая информация о влиянии Великого шелкового пути на эту территорию.

Ключевые слова: Древность Ферганской долины, периодизация, исторические источники, археологические источники, Шорабашот, Мингтепа, Кува, Карадарья, гончарное дело, земледелие, животноводство, погребальные обряды.

Ферганская долина — один из крупнейших историко-культурных регионов, расположенный в северо-восточной части Центральной Азии, в бассейне реки Сырдарья и ее притоков. В состав этой долины входят Ферганская, Андижанская, Наманганская области в восточной части Узбекистана. Письменные источники о древней Фергане сохранились преимущественно в китайских исторических летописях. В этот период в долине существовало государство Давань (Да-Юань), и согласно китайским источникам, в это государство входило более 70 крупных и малых городов¹.

¹ Бичурин Н.Я., Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена., Москва. 1950. С. 149

Древний период Ферганской долины датируется IV и IV веками до нашей эры. В Ферганской долине Ю.А. По мнению Заднепровского, эпоха Эйлатана сменилась эпохой Шорабашота, а затем эпохой Мархамата. По его словам, периодизация следующая:

400 г. до н.э.	Период Шорабашота	Карадарьинский этап
300 г. до н.э.		Шорабашот этап
200 г. до н.э.		
100 г. до н.э.		
100 год нашей эры	Период Мархамат	Мархамат этап
200 г. н.э.		Ходжамбогский этап
300 г. н.э.		
400 г. н.э.		

Большинство историков и востоковедов сравнивают царство Давань (Да-Юань) в китайских хрониках с Ферганой, предложенной французским китаеведом Ж. Дегеном более 200 лет назад. Китайские сведения о Давани датируются II-I веками до нашей эры. Согласно этим данным, Фергана была страной с высокоразвитым земледелием и животноводством и славилась даванскими лошадьми. Было отмечено, что в стране много городов².

По археологическим данным, лошади были одомашнены людьми в Азии около 3000 лет назад. Много конских костей было обнаружено и в памятнике Далварзину бронзового века в Ферганской долине. Люди использовали лошадей в качестве транспорта и еды с давних времен. Одна из древних пород лошадей Средней Азии, ферганские небесные стервятники, впервые были обнаружены в китайских источниках, причем эти сведения прислал Чжан, посол, посланный китайским императором У-ди в 136-115 гг. до н. э., записал

² Заднепровский Ю.А., Фергана. Археология СССР. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии/ Москва.1985. с-306

Сиань. Он записал много интересных сведений о Ферганской долине (Да-Юань). «Люди Давани живут оседлой жизнью, занимаются сельским хозяйством, выращивают рис и пшеницу, имеют виноград, вино и много хороших лошадей»³. Китайцев особенно восхищают незнакомые им клевер и виноград. В этом источнике также говорится: «Китайский посол привез семена, и тогда сын неба (китайский император) начал сажать на богатой земле клевер и виноград». Так, отмечается, что в древности китайцы сами вывозили важнейшие сельскохозяйственные культуры из Средней Азии. По археологическим данным, жители Ферганы сохранили свою культурную самобытность и, возможно, политическую самостоятельность даже в период усиления власти Ахеменидов в Средней Азии. Войска Александра Македонского были остановлены на берегах Сырдарьи у западных границ Ферганы. В более поздние времена в источниках сохранились сведения о походе селевкидского полководца Демодама на Яксарт и походе греко-бактрийского правителя Евтидима в землю серов (Восточный Туркестан). Однако у нас нет явных оснований предполагать, что Фергана является частью царства Селевкидов и Греко-Бактрийского царства. В конце II века до нашей эры через Даван прошли племена юэджи, которые впоследствии основали будущую Кушанскую империю на юге Средней Азии. Н.Г., проводивший археологические исследования. Горбунова (1975), М.Е. По мнению Масонов (1975), Фергана А.Н. Вопреки предположению Бернштама, оно не входило в состав Кушанского государства (I-IV вв. н.э.) и сохраняло свою независимость.

Краткий исторический обзор показывает, что Фергана сохраняла свою независимость на протяжении всего древнего периода. Со II века до нашей

³ Зокиржон Машрабов, Бокижон Матбобоев. Фаргона водийси тарихига чизгилар. “Andijon. 2022-й. 57-58-б

эры существовал караванный путь из Кашгара в Давань и так называемый «Великий шелковый путь» на запад. По этой дороге осуществлялась международная транзитная торговля шелком и другими редкими товарами. Фергана сыграла важную роль на этом пути. В частности, он показывает резкий рост населения и появление множества укрепленных поселений.

В древние времена между Ферганой и Восточным Туркестаном была интенсивной внешняя торговля, а также в стране развивался обмен со скотоводами окрестных горных долин. Преобладание естественного обмена, вероятно, отражает отсутствие в это время собственной валюты. По данным исследований, в это время в Фергане товарно-денежные отношения были развиты слабо, хотя и существуют китайские медные монеты у-ши, они часто встречаются на древних кладбищах⁴.

Похороны. Погребальный обряд, существовавший в Фергане во время Шорабашота, продолжал традиции предыдущего периода. Трупы клали в могилу на спину, спиной на запад. В могилу было помещено определенное количество керамики, украшений, погребальной еды, также в могилах были найдены и изучены кости барана и птицы⁵. В Ферганской долине выявлено множество памятников старины, в том числе Шорабашот 70 га, Карадарья 10 га, Мингтепа более 272 га, Кува 12 га, Тортколтепа 13 га и др⁶. Дальнейшим развитием земледельческой культуры Ферганы является земледельческая культура Шоробашата. В 1954 году Ю.А. Свое название Заднепровский получил по поселению Шорабашот в Озганском оазисе, где впервые была

⁴ Заднепровский Ю.А., Фергана. Археология СССР. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии // Москва. 1985. с 304-312

⁵ Заднепровский Ю.А., Древпеземледельческая культура Ферганы.-МИА. Вып. 118. Москва 1962. с 175

⁶ Матбобоев Б.Х., Машрабов З.З., Андижон тарихи. “Sharq”, Тошкент. 2014. 24 б

обнаружена краснокрашенная керамика. Эпоха Шорабошота включает IV-I века до нашей эры.

Археологическое изучение города Мингтепа началось в середине 20 века. Этот город впервые исследовал в 1939 году М. Э. Массон. В том же году началось строительство Большого Ферганского канала, и М.Е. Была организована специальная экспедиция под руководством Массона. Большинство памятников, обнаруженных в результате археологических исследований, соответствовало периоду до арабского завоевания. Эти выводы были сделаны М.Е. Массон называет его «Памятниками даванской культуры»⁷. А.Н. Под руководством Бернштама были организованы Памиро-Алойские экспедиции 1946-1948 годов и Памиро-Ферганская экспедиции 1950-1952 годов. В ходе своих исследований археолог отметил, что Эрши, упоминаемая в источниках столица Даванского государства, соответствует руинам Мингтепы. По его мнению, руины села Мархамат, расположенного на берегу ручья Аравон, являются руинами древнего города Эрши⁸. Хронологическая дата города впервые была датирована II веком до нашей эры. В труппах Мингтепы выявлено 16 адресов проживания. В результате был записан внутренний план города Мингтепа. Однако позже выяснилось, что этот внутренний план города сильно отличается от спутникового изображения 2011 года. То есть на первом рисунке А. Н. Бернштама вид на город Мингтепа прямоугольный, а Б.Х. Судя по спутниковому снимку 2011 года, Матбобоев имел форму параллелограмма⁹. Хронологическая дата этого

⁷ Массон М.Е. Экспедиция археологического надзора на строительстве Большого Ферганского канала. Москва, 1940. С. 9

⁸ Бернштам А.Н. Араванские наскальные изображения и Даванская (Ферганская) столица Эрши // Советская этнография. 1948.№4, С.160-161

⁹ Хусанова Ш. А. Қадимий Мингтепа шахрининг археологик ўрганилиши // Farg'ona vodiysining qadim va o'rta asrlar arxeologiyasi, etnografiyasi, tarixi

памятника включает IV и IV века до нашей эры.

К годам независимости началось комплексное изучение древней истории Мингтепы. Доктор археологических наук, который в настоящее время проводит эффективные исследования памятника Мингтепа. проф. Б.Х. Это Матбобоев. В ходе археологических исследований, проведенных в 2001 году, были изучены уникальные находки античного периода руин города Мингтепа. Согласно выводам исследования, толщина древнейшей оборонительной стены составляла 2,5 метра в нижней части, 1,8 метра в верхней части и 2,5 метра в высоту. Во время второй реконструкции толщина оборонительной стены достигла 4 метров, высота - 4,2 метра, а толщина реконструированной стены - 7,3 метра внизу¹⁰.

Это доказывает, что оборонительные стены и башни Мингтепы были построены с использованием прочных и сложных инженерных навыков. Город Мингтепа расположен на главном трансконтинентальном участке Великого Шелкового пути и привлекает внимание зарубежных историков своим важным значением не только в истории Узбекистана, но и в истории Центральной Азии. С 2012 года в Мингтепинском археологическом памятнике Б.Х. Под руководством Матбобоева археологи Института археологии Академии наук Республики Узбекистан и Чжу Янши Института археологии Китайской академии общественных наук организовали совместную экспедицию и проводят полевые археологические исследования. До сих пор совместная экспедиция провела раскопки более чем в 20 местах, и в результате исследований были установлены структурная структура города

muammolari va ularning tahlili. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari.,Andijon-2023. 64-b

¹⁰ Матбобоев Б.Х. Абдуллаев Б. Исследования на западной оборонительной стене городища Мингтепа // Археологические исследования в Узбекистане в 2001 год.-Самарканд,2002.-с.101-104.

Мингтепа, стратиграфия культурных слоев, оборонная система, быт, обычаи, культура и культура. были раскрыты религиозные представления народов, живших здесь, получены новые сведения о них и введены в научный оборот. Также были уточнены представления об оборонной системе руин города Мингтепа, определены сроки строительства оборонительных стен. При археологических раскопках впервые обнаружены фрагменты керамических сосудов с антропоморфными (человеческого и животного мира) изображениями, процарапанными с помощью остроконечного инструмента, относящиеся к I-III и IV-V векам нашей эры. Этот тип композиционной росписи впервые обнаружен в долинной керамике¹¹.

В результате археологических исследований, проводимых в Ферганской долине до сих пор, обнаружение крупных городов, ремесел, керамики и других вещей древнего периода показывает, что она высоко развита. В древние времена жители этого региона создали уникальную культуру. Прохождение отсюда ответвления Великого шелкового пути, соединяющего Запад и Восток, создало основу для развития городов и экономических и культурных связей с соседними регионами.

Список использованной литературы:

1. Бичурин Н.Я., Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена., Москва. 1950. 149 с
2. Бернштам А.Н. Араванские наскальные изображения и Даванская (Ферганская) столица Эрши // Советская этнография. 1948.№4, С.160-161
3. Заднепровский Ю.А., Археология СССР. Древнейшие государства

¹¹ Matboboyev. B.X. Mingtepa: Arxeologik qazishmalar va ularning taxlili // "Vodiynoma". 2019.№3(14) 50-52-b

Кавказа и Средней Азии/ Фергана. Москва.1985. с-306

4. Заднепровский Ю.А., Древнеземледельческая культура Ферганы.- МИА. Вып. Москва 1962. с 175

5. Зокиржон Машрабов, Бокижон Матбобоев. Фарғона водийси тарихига чизгилар. “Andijon nashriyot-matbaa”МЧЖ. 2022-й. 57-58-б

6. Массон М.Е. Экспедиция археологического надзора на строительстве Большого Ферганского канала им. Москва, 1940. С. 9

7. Матбобоев Б.Х., Машрабов З.З., Андижон тарихи. “Sharq”, Тошкент. 2014. 24 б

8. Матбобоев Б.Х. Абдуллаев Б. Исследования на западной оборонительной стене городища Мингтепа // Археологические исследования в Узбекистане в 2001 год. Самарқанд, 2002. с.101-104.

9. Matboboyev B.X. Farg’ona vodiysining qadim va o’rta asrlar arxeologiyasi, etnografiyasi, tarixi muammolari va ularning tahlili. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari., Andijon-2023. 64-b

10. Matboboyev. B.X. Mingtepa: Arxeologik qazishmalar va ularning taxlili. “Vodiynoma”. 2019.№3(14) 50-52-b